

GRAFIKADA LINOGRAVYURANING MOHIYATI, USULI VA SAN'ATDAGI O'RNI

Istamtoshev Ulug'bek

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institute Dastgoh va kitob grafikasi
mutaxassisligi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15391672>

Annotatsiya. Ushbu maqolada grafik san'at yo'nalishlaridan biri — linogravyura texnikasi, uning paydo bo'lishi, ishlanish usuli, estetik va ifodaviy xususiyatlari, shuningdek, O'zbekiston tasviriy san'atida tutgan o'rni yoritilgan. Maqolada shuningdek, linogravyura texnikasining ta'limda qo'llanilishi va zamonaviy ijodiy yondashuvlari tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: linogravyura texnikasi, estetik va ifodaviy xususiyatlar

СУЩНОСТЬ, МЕТОД И РОЛЬ ЛИНОГРАВЮРЫ В ГРАФИКЕ В ИСКУССТВЕ

Аннотация. В данной статье освещается одно из направлений графического искусства — техника линогравюры, ее возникновение, способ работы, эстетические и выразительные особенности, а также место в изобразительном искусстве Узбекистана. В статье также анализируется применение техники линогравюры в образовании и современных творческих подходах.

Ключевые слова: техника линогравюры, эстетические и выразительные особенности.

THE ESSENCE, METHOD AND SIGNIFICANCE OF LINOGRAPHURE IN GRAPHICS
IN ART

Abstract. This article covers one of the areas of graphic art — the technique of linogravure, its appearance, method of processing, aesthetic and expressive features, as well as its role in the Fine Arts of Uzbekistan. The article also analyzes the application of linogravure techniques in education and modern creative approaches.

Keywords: linogravure technique, aesthetic and expressive features.

Grafik san'at inson tafakkurining aniq, ifodaviy va ramziy turlardan biri bo'lib, unda chiziq, kontrast va kompozitsiya asosiy vosita sifatida xizmat qiladi. Grafik san'at doirasida turli bosma texnikalar mavjud bo'lib, ular orasida **linogravyura** o'zining soddaligi, kuchli ifodaviyligi va keng imkoniyatlari bilan ajralib turadi. Linogravyura linoleum yuzasiga o'yilgan tasvirni bosib chiqarish orqali yaratiladigan grafika turi bo'lib, u san'atda dekorativlik, konturiy aniq ifoda va chuqur mazmuni berishga xizmat qiladi.

May, 2025-Yil

Zamonaviy san'atda bu texnika nafaqat an'anaviy uslub sifatida, balki eksperimental va innovatsion yondashuvlar orqali ham qo'llanilmoqda. Grafik san'at turlaridan biri **linogravyura**, ya'ni linoleumga o'yish orqali yaratiladigan bosma texnikadir. Bugungi kunda bu texnika grafik rassomlar ijodida, ta'lim jarayonlarida hamda ko'rgazma faoliyatida keng qo'llanilmoqda.

Linogravyura kelib chiqish tarixiga qisqacha to'xtaladigan bo'lsak, texnikasi XX asr boshlarida Yevropada paydo bo'lgan. Dastlab bu texnika oddiy pedagogik vosita sifatida qo'llangan bo'lsa-da, tez orada grafik rassomlar e'tiborini qozondi. Ayniqsa, **Pablo Pikasso**, **Henri Matisse** kabi mashhur rassomlar linogravyurani yuqori san'at darajasiga ko'tardilar. Ushbu texnika arzonligi, soddaligi va ifodaviy kuchi sababli turli mamlakatlar san'at maktablariga keng yoyildi.

Linogravyura birinchi bo'lib 1907 yilda Parijda namoyish etilgan bo'lib, buni ilk bor Nikolay Sheverdyaev qo'llagan. 1911 yilda chexialik muhojir Voytsex Preisig Nyu-Yorkda birinchi marta "Linolyum gravyurasini" ommaga taqdim etdi. 1926-1929 yillarda linogravyuralar haqidagi nashrlarida rassom Pedro Jozef De Lemos rangli bosib chiqarish uchun yangi usullarni, shu jumladan asosiy bloklarni dastlabki bosib chiqarishni joriy etdi. Linogravyurani Maurits Kornelis Esher, Ivan Pavlov, Boris Kustodiyev, Vladimir Favorskiy, Aleksandr Deyneka, Yakov Gnizdovski, Georg Bazelits va boshqa ko'plab rassomlar ijodlarda qo'llaganlar.

O'zbekiston grafik san'atida linogravyuraning tutgan o'rni ham muhim ahamiyatga egadir. O'zbekistonda linogravyura XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab grafik san'atning mustaqil turi sifatida rivojlandi. Rassomlar linogravyura orqali o'z milliy qadriyatlarini, xalq og'zaki ijodi, mehnatkash hayoti va tarixiy mavzularni tasvirladilar. Masalan, Qutlug' Basharov, Asliddin Kalanov, **Mavluda Saidova**, **Charos Ummatova** kabi rassomlar o'z ijodi va **pedagogik faoliyati bilan linogravyura san'atini yurtimizda davom etishini ta'minlab kelishmoqda desak mubolag'a bo'lmaydi.** Ular asarlarida xalq turmushi, folklor motivlari, milliy ruhdagi obrazlarni soddalashtirilgan shakllar orqali ifoda etgan. Ushbu rassomlar linogravyura imkoniyatlarini kengaytirib, uni faqat tasviriy emas, balki falsafiy va estetik g'oya tashuvchisi sifatida namoyon etdilar.

O'zbek kitob grafikasi usta linogravyurachi rassomlaridan biri, **Qutlug' Basharov** ijodi haqida qisqacha tahlil qiladigan bo'sak, u o'zbek grafika san'atining eng taniqli namoyandalaridan biri bo'lib, uning asarlari maishiy, tarixiy va ijtimoiy mavzularni yoritishda o'ziga xos uslubni namoyon etadi. Qutlug' Basharov o'z asarlarida nafaqat rang va shaklni, balki insoniyatning ichki dunyosini va ma'naviy qadriyatlarni chuqur tahlil qiladi. Qutlug' Basharov

May, 2025-Yil

asarlarida obrazlarning kuchli va ta'sirchan badiiy sayqal topganligi, atoqli grafika ustalari kashfiyotidan ijodiy foydalanishga moyillik borligini ko'ramiz. Ko'zlangan yuksak marralarga intilib, sidqidildan jasorat ko'rsatayotgan azamat paxtakorlarning mehnati Qutlug' Basharovning "Paxtakorlar" va "Paxta" turkumidagi linogravyuralarida o'z aksini topdi. Bu turkumdagi "Terimchilar" sahifasida uch dugonaning shodligi hayotiy va jozibali tasvirlangan. Hajman uncha katta bo'lmagan bu asarda uch xil xarakterdagi ayolni, ularning kayfiyatini jonli talqin etilganligini ko'ramiz. Harbiy vatanparvarlik mavzuida asarlar yaratish tasvir ustalarining doimo diqqat markazida bo'lgan. Rassomning "Chegarada" triptixida xalqimizning tinch, osoyishta turmush kechirishlari yo'lida sergak turib posbonlik qilayotgan jasur chegarachilarning hayoti hikoya qilingan. U, shuningdek "Vatan posbonlari", "Hamisha sergak", "Dushman o'ta olmaydi", "Chavgon o'yini" kabi linogravyuralarini yaratdi.

Q. Basharov "Chavgon o'yini"

Q. Basharov "Ot sporti"

Qutlug' Basharov Alisher Navoiyni buyuk shoir-g'azal mulkining sultoni sifatida ko'rsatishga intildi. San'atkorning "Xamsa"dagi "Hayrat-ul-abror", "Sabbai sayyor", "Farhod va Shirin", "Layli va Majnun", "Saddi Iskandariy" dostonlaridagi kulminatsion voqealarni o'z mazmuniga monand qilib ishlangan linogravyuralari tomoshabinlar tomonidan yuqori baholanib kelmoqda.¹

Linogravura grafik texnika sifatida rassomlar uchun juda jozibali san'at turi hisoblanadi, chunki uning o'ziga xos sifati uni boshqa bosma turlardan badiiy tilning ravshanligi, ifodaliligi bilan ajratib turadi. Uning asosiy afzalliklaridan biri bu boshqa texnikalarga qaraganda bitta

¹ Yuldashev, I., & Qurbonova, B. (2022). KITOB GRAFIKASIDA KOMPOZITSIYA HAMDA ADABIYOT ASARLARINI CHUQURROQ O'RGANISHDA ILLYUSTRATSIYANING AHAMIYATI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2 (12), 1024-1031.

May, 2025-Yil

linoleumdan ko'proq bosib chiqarish imkoniyati hisoblanadi. Shuningdek, **Linogravyuraning mohiyati va texnik asoslari haqida ham to'xtalib o'tishimiz lozim.** Linogravyura bu yuza bosma (**высокая печать**) usuliga mansub texnikadir. Unda tasvir linoleum yuzasiga o'yib chiziladi, ya'ni rasmning bo'yalmaydigan joylari olib tashlanadi. So'ngra bo'yoq valik yordamida tekis yuzaga surtiladi va qog'ozga bosiladi. Natijada aniqligi va kontrasti kuchli, soddalashtirilgan, dekorativ obrazli tasvir hosil bo'ladi.

Ish quyidagi bosqichda amalga oshiriladi: eskiz (tasvir) tayyorlash, tasvirni linoleumga ko'chirish, o'yish vositalari yordamida o'yish, siyoh yoki rangli bo'yoq bilan bo'yash, qog'ozga bosish va asarni olish. Bu texnika xatoliklarni kechirmasligi, har bir chiziqning aniqligi, ijobiy va salbiy (bo'yalgan va bo'yalmagan) fazolar muvozanatiga asoslanadi.

Linogravyura texnikasining san'atdagi o'rni quyidagi jihatlar bilan belgilanadi:

Ifodaviylik kuchi – o'tkir chiziqlar, keskin kontrast va aniqlik orqali tasvir chuqur g'oya bilan ifodalanadi. Dekorativlik – soddalashtirilgan shakllar, betakror ritm va simmetriya orqali bezaklik (ornamental) effekt hosil qilinadi. Ko'p nusxalilik – linogravyura bosma texnikasi bo'lganligi sababli ko'plab nusxalarda tarqatish imkonini beradi; Uslubiy erkinlik – klassik realizmdan tortib, abstrakt, ekspressionistik va eksperimental yondashuvlar bilan uyg'unlashadi. Bugungi kunda linogravyura texnikasi san'at maktablari, oliy ta'lim muassasalarida o'rgatilmoqda hamda bolalar va yoshlar bilan ishlashda amaliy vosita sifatida qo'llanilmoqda. Raqamli grafikaga muqobil sifatida ijodiy ifodaning soddaligi va o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Linogravyura orqali o'quvchilar ifoda vositalari, kontrast, chiziq va kompozitsiya ustida ishlash ko'nikmalarini egallaydilar.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, linogravyura grafik san'atda texnik jihatdan soddaligi, estetik yondashuvi va obrazlarning kuchli ifodasi bilan ajralib turadigan uslubdir. Bu texnika bugungi kunda ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan, balki san'atkorlarning milliy g'oya va zamonaviy dunyoqarashini ifodalash vositasi sifatida rivojlanmoqda. O'zbek grafikasi doirasida linogravyura nafaqat texnik jarayon, balki milliy identitetni tasvirlashga xizmat qiluvchi badiiy til sifatida qaralmoqda. Shuningdek, O'zbekiston san'ati doirasida linogravyura milliy grafik maktabning ajralmas qismi sifatida rivojlanmoqda va zamonaviy san'atning o'ziga xos, dolzarb yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

May, 2025-Yil

1. Yuldashev, I., & Qurbonova, B. (2022). KITOB GRAFIKASIDA KOMPOZITSIYA HAMDA ADABIYOT ASARLARINI CHUQURROQ O'RGANISHDA ILLYUSTRATSIYANING AHAMIYATI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2 (12), 1024-1031.
2. Zarifova, D. (2023). TEACHING TECHNOLOGY OF THE TOPIC OF PORTRAIT OF THE HUMAN HEAD IN PAINTING. *Modern Science and Research*, 2(10), 391-393.
3. Zarifova , D. O. qizi. (2023). SHARQ GRAFIKA SAN'ATIDA MAISHIY JANRNING O'RGANILISHI. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(9), 57–62. Retrieved from <https://openidea.uz/index.php/idea/article/view/1259>
4. Quvondiqova, O. (2025). GRAFIK RASSOM ASLIDDIN KALANOV IJODINING O'ZBEK GRAFIKA SAN'ATIDAGI AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(4), 377–381. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/80061>
5. Jurayeva, G. Z. qizi. (2025). ZAMONAVIY KITOB GRAFIKANING BUGUNGI KUNAGI IMKONIYATLARI VA UNING BOLALAR ADABIYOTIDAGI ROLI. *SCHOLAR*, 3(4), 57-61. <https://scholar-journal.org/index.php/s/article/view/252>

MODERN SCIENCE
& RESEARCH